

УДК 004.942

DOI 10.5281/zenodo.15131932

Научная статья

**МАССИВНО-ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА
СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ MPI-
CUDA И MPI-OMP**

**MASSIVELY PARALLEL IMPLEMENTATION OF THE SMOOTHED
PARTICLE METHOD FOR DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS
BASED ON MPI-CUDA AND MPI-OMP TECHNOLOGIES**

НАЗАРЕНКО ИЛЬЯ СТАНИСЛАВОВИЧ,
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет».

NAZARENKO ILYA STANISLAVOVICH,
Volgograd State University.

*Научный руководитель: Храпов Сергей Сергеевич,
кандидат физико-математических наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет».*

*Scientific supervisor: Khrapov Sergey Sergeyevich,
Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,
Volgograd State University.*

В статье рассматриваются технологии распараллеливания метода сглаженных частиц: OpenMP (OMP), CUDA, а также комбинированные методы MPI-CUDA и MPI-OMP. Проводится сравнительный анализ производительности, основанного на измерении времени вычисления и нахождения ускорения при обработке массивов данных разного размера. Анализ показывает, что использование технологии CUDA значительно повышает производительность, а комбинированные методы (MPI-OMP, MPI-CUDA) позволяют дополнительно оптимизировать вычислительные процессы. Однако в случае недостаточной вычислительной мощности видеокарты прирост производительности может быть ограничен. В качестве задачи, на которой проводилось тестирование, является задача об обрушении столба жидкости.

The article discusses technologies for parallelizing the smoothed particle method: OpenMP (OMP), CUDA, as well as combined MPI-CUDA and MPI-OMP methods. A comparative performance analysis is carried out based on measuring the calculation time and finding acceleration when processing data arrays of different sizes. The analysis shows that the use of CUDA technology significantly improves performance, and combined methods (MPI-OMP, MPI-CUDA) allow additional optimization of computing processes. However, if the computing power of the graphics card is insufficient, the performance gain may be limited. The task on which the testing was carried out is the task of collapsing a column of liquid.

Ключевые слова: *параллельные вычисления, OpenMP, CUDA, MPI, ускорение, Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH).*

Key words: *parallel computing, OpenMP, CUDA, MPI, acceleration, Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH).*

Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) – численный метод решения уравнений гидродинамики, используемый для моделирования физических процессов, связанных с движением жидкости или газа. Он основан на представлении жидкости в виде набора частиц, каждая из которых имеет определенные свойства, такие как масса, скорость и плотность. В SPH используется система уравнений Навье-Стокса [3, с. 128]:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{Dp_i}{Dt} &\approx \sum_{j=1}^N m_j v_{ij}^\beta \frac{\partial W_{ij}}{\partial x_i^\beta}, \\ \frac{Dv_i^\alpha}{Dt} &\approx - \sum_{j=1}^N m_j \left(\frac{\sigma_i^{\alpha\beta}}{p_i^2} + \frac{\sigma_j^{\alpha\beta}}{p_j^2} + \Pi_{ij} \right) \frac{\partial W_{ij}}{\partial x_i^\beta}, \\ \frac{De_i}{Dt} &\approx \sum_{j=1}^N m_j \left(\frac{\sigma_i^{\alpha\beta}}{p_i^2} + \frac{\sigma_j^{\alpha\beta}}{p_j^2} + \Pi_{ij} \right) v_{ij}^\beta \frac{\partial W_{ij}}{\partial x_i^\beta} + \frac{\mu_i}{2p_i} \varepsilon_i^{\alpha\beta} \varepsilon_i^{\alpha\beta}, \\ \frac{Dx_i^\alpha}{Dt} &= v_i^\alpha, \end{aligned} \right.$$

где p – плотность частицы, t – время, v – скорость частицы, σ – тензор вязкого напряжения, m – масса тела, Π – искусственная вязкость, x – координата частиц, W – функция сглаживающего ядра, μ – динамическая вязкость, ε – скорость деформации сдвига, α и β – используются для обозначения направлений координат.

Особенностью SPH метода является использование алгоритмов поиска ближайших соседних частиц на каждом временном шаге для каждой частицы для того, чтобы определять частицы, которые с ней должны взаимодействовать. Самым простым методом поиска ближайших соседних частиц является прямой поиск [5, с. 37]. В нем перебираются все частицы, и вычисляется расстояние между ними. Частицы являются ближайшими, если расстояние r_{ij} частиц i и j меньше kh . Однако этот метод обладает вычислительной сложностью $O(N^2)$, что делает его крайне затратным при увеличении числа частиц. Использование параллельных технологии позволяет значительно сократить время выполнения расчетов.

Рис. 1. Прямой поиск ближайших соседних частиц

Технология OpenMP (рис. 2) представляет собой простой и гибкий программный интерфейс для разработки параллельных приложений для различных платформ с множеством процессоров и общей памятью [1, с. 15]. Она реализует многопоточность следующим образом: сначала используется один поток (master), как только поток видит параллельную область программы, он порождает $N-1$ поток, которые работают параллельно. Количество потоков задается системой автоматически, в зависимости от количества логических ядер процессора, либо настраивается с помощью определенной функции `set_num_threads(n)`, где n – количество потоков.

Рис. 2. Схема параллельной программы OpenMP

Графические процессоры (GPU), по сравнению с центральными процессорами, обладают большей производительностью и пропускной способностью, что делает их более эффективными в распараллеливании [4, с. 3]. Для моделирования используется технология CUDA – это платформа и программный интерфейс приложения, разработанный компанией Nvidia, который позволяет программному обеспечению использовать графические процессоры (GPU) для выполнения вычислений общего назначения. Центральный процессор обычно называют хостом (host), графический – устройством (device).

Запуск программы происходит следующим образом:

1. Хост выделяет необходимо количество памяти и копирует на устройство.
2. Хост запускает ядро на устройстве.
3. Устройство исполняет это ядро.
4. Хост копирует результаты из памяти устройства в свою память.

Рис. 3. Пример процесса обработки CUDA

Для тех задач, в которых возникает необходимость использовать несколько устройств, подключенных локальной сетью, используют технологию распараллеливания MPI (рис. 4). Она запускает параллельно несколько процессов, которые передают данные друг другу во время работы программы. Процессы делятся на группы с общей областью связи, где присваивается им уникальные идентификаторы [2, с. 12]. В MPI используются коммутаторы – это специальные структуры, позволяющие процессам передавать сообщения друг другу, а также синхронизировать их работу.

Рис. 4. Технология распараллеливания MP

Существует возможность также комбинировать технологии распараллеливания вместе, например, MPI-CUDA или MPI-OMP (рис. 5). Сначала происходит распределение данных по процессам на одном компьютере, или на нескольких, используя технологию MPI, а потом, используя технологии CUDA или OpenMP [6, с. 7], происходит вычисления с помощью с помощью потоков.

Рис. 5. Схема технологий MPI-OMP и MPI-CUDA

Для начала моделирования задачи необходимо сначала создать на всех компьютерах пользователя с одинаковым именем и паролем, настроить локальную сеть между компьютерами, чтобы они могли передавать данные друг другу. Далее необходимо отключить брандмауэр, чтобы избавиться от блокировки данных.

На следующем этапе необходимо создать на двух узлах одинаковые каталоги, расположенные в идентичном месте на дисках, и скопировать в них необходимые программы (рис. 6).

Рис. 6. Общая папка для моделирования SPH на разных узлах

Далее необходимо создать, специальный файл mpi_hosts.txt, куда записываются в столбец IP адреса компьютеров. На главном узле необходимо запустить программу, после этого запускается программа и на других узлах.

Условие задачи: ширина столба 2 м, а высота – 1 м; расстояние между частицами $dx = dy = 0.015625$ м; шаг по времени $dt = 2 \cdot 10^{-4}$ с.

Для результатов моделирования используется программа, написанная на C#. Она обеспечивает наглядное представление результатов моделирования и позволяет проводить сравнительный анализ различных параметров. На рис. 7 и 8 представлены результаты моделирования в разных промежутках времени.

Рис. 7. Моделирование задачи MPI-OMP. а) $t = 0.42$ с, б) $t = 1.1$ с

Рис. 8. Моделирование задачи MPI-CUDA. а) $t = 0.42$ с. б) $t = 1.1$ с

На рисунке 9 изображена вычисленная эволюция волнового фронта, где $T^* = t\sqrt{g/H}$ – безразмерное время. Результат данного графика очень схож с результатами, приведенными в литературе [7, с. 7].

Рис. 9. Временной фронт потока при прорыве плотины в разное время

В таблицах 1 и 2 происходит сравнение между GPU и CPU, и на основе данных таблиц были построены графики. Тестирование проходило на видеокарте GTX 750 2 ГБ и на процессоре Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz.

Таблица 1. Зависимость времени вычисления от количества частиц при использовании различных технологиях

Время, с	16384	25600	65536	102400	262144
CPU	1,3345	3,3643	41,2369	120,9830	928,4690
OMP	0,3713	0,7428	8,0555	24,7020	167,7710
CUDA	0,0864	0,1935	0,9140	2,1813	-
MPI-OMP	1,5952	2,0371	10,9572	15,5414	64,8345
MPI-CUDA	0,2368	0,3619	1,0319	1,9584	9,0567

Таблица 2. Зависимость ускорения от количества частиц при использовании различных технологиях

Ускорение	16384	25600	65536	102400	262144
CPU	1	1	1	1	1
OMP	3,594372	4,529492	5,119105	4,897701	5,534145
CUDA	15,44091	17,38457	45,11706	55,46328	-
MPI-OMP	0,836532	1,651513	3,763466	7,784573	14,3206
MPI-CUDA	5,635346	9,296724	39,96083	61,77692	102,5175

На графиках (рис. 10-11) представлены зависимости времени вычислений и ускорения вычислений от количества частиц. На графиках видно, что при использовании MPI-CUDA и MPI-OMP время вычислений оказывается больше, чем у версий без MPI до 50000 частиц, однако при дальнейшем увеличении количества частиц, производительность улучшается. У MPI-CUDA появляется возможность продолжать вычисления, что было невозможно при версии без MPI. Это говорит о том, что, если не хватает вычислительной мощности при использовании одного компьютера, можно подсоединить несколько, и решить данную проблему.

Рис. 10. Зависимость времени вычисления от количества частиц

Рис. 11. Зависимость ускорения вычислений от количества частиц

Таким образом, было проведено сравнительный анализ времени вычисления и ускорения от количества частиц. Используя технологию MPI-CUDA, удалось увеличить производительность в 100 раз, а технологию MPI_OMP – в 14 раз

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Левин М. П. Параллельное программирование с использованием OpenMP. НОУ "Интуит", 2016. 133 с.
2. A Novel MPI-based Parallel Smoothed Particle Hydrodynamics Framework with Dynamic Load Balancing for Free Surface Flow / G. Zhu [и др.] // Computer Physics Communications. 2023. URL: <https://typeset.io/papers/a-novel-mpi-based-parallel-smoothed-particle-hydrodynamics-41strxwf>.
3. Liu G.R., Liu M. B. Smoothed Particle Hydrodynamic: a meshfree particle method. Singapore: World Scientific, 2003. 473 p.
4. Meteer O. Interaction between SPH Fluids and Dynamic Particle-Based Objects using CUDA // Proceedings of the Conference. 2011. URL: https://www.researchgate.net/publication/325579657_Interaction_between_SPH_Fluids_and_Dynamic_Particle-Based_Objects_using_CUDA.
5. Monaghan J.J. Smoothed particle hydrodynamics // Reports on progress in physics. 2005. Vol. 68. pp. 1703-1759.
6. Oancea B., Andrei T. Developing a High Performance Software Library with MPI and CUDA for Matrix Computations // Computational Methods in Social Sciences. 2013. Vol. 1. pp. 5-11.
7. Wang S. Research and application of SPH parallel algorithm based on particle decomposition // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1985. pp. 012005.

Поступила в редакцию: 30.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Назаренко И.С., 2025.